

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).

PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
---	----

H.K. IMAMOVA (JIDU).

TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55
--	----

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM JARAYONINING XUSUSIYATLARI

Teshabayeva Zamira Sobirovna
Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti "Maktabgacha
ta'lim pedagogikasi" kafedra dotsenti, p.f.f.d (PhD)
Raximova Dildora Mansurbek qizi
Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti magistr
talabasi
Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi
Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti magistr talabasi
Normurodova Sabina Laziz qizi
CHDPU Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi
Aybutaeva Mukharram Xursand qizi
CHDPU Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi
Adilbaeva Gulsaya Erkin qizi
CHDPU Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi
E-mail: zteshabaeva1971@gmail.com
ORCID: 0009-0007-6227-5834
Telefon raqami. +99890-996-80-15

Annotatsiya: maqolada differensial ta'limning an'anaviy ta'lim jarayonidan farqi va o'ziga hox xususiyatlari haqida ma'lumot beriladi. Differensial ta'lim muammosi yuzasidan olimlarning tadqiqotlari tahlil etiladi. Shuningdek pedagogik oliy ta'lim muassasalarida tabaqalashtirilgan ta'limning dolzarbligi hamda o'qitishga differensial yondoshishga doir usullar haqida tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, ta'lim, muvaffaqiyat, omil, talabchanlik, tabaqalashtirilgan ta'lim, differensial, tizim, natija, texnologiya, natija.

Abstract: the article provides information on the difference between differentiated learning and the traditional educational process and the features of self-education. The research of scientists on the problem of differentiated learning is analyzed. Recommendations on methods of a differentiated approach to teaching in pedagogical higher educational institutions are also given.

Keywords: teacher, education, achievement, factor, need, differentiated education, differentiation, system, result, technology, level.

Davlat va jamiyatning ta'limga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqib oliy ta'lim mazmunini ta'lim xizmatlari bozorining shakllanishiga mos holda takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da "Ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish" vazifasi belgilab berilgan.

Yangi O'zbekiston sharoitida oliy ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish, zamonaviy ehtiyojlarga muvofiq yuqori malakali pedagoglarni tayyorlash, erishilgan ilmiy natijalarni maktabgacha ta'lim amaliyotiga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish va boshqa vazifalar ta'lim tizimi sohasidagi ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan.

Ma'lumki, jamiyatning barcha sohalarini modernizatsiya qilishning muvaffaqiyati ushbu jamiyatda turli xil resurslarning mavjudligi bilan belgilanadi. Har qanday jamiyatning asosiy boyligi, uning gullab-yashnashi uchun zarur shart inson resursidir. Tadqiqotchilar ushbu turdagi inson resurslari "Jamiyat rivojining kaliti bo'lgan ijodkorlik, umumiy madaniyat, o'zini o'zi rivojlantirish istagi, motivatsiya, tadbirkorlik kabi shaxsiy fazilatlar to'plami bilan bog'liq" deya ta'kidlaydilar.

Bo'lajak mutaxassisning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirish, o'z mutaxassisligi sohasida mehnat faoliyatini amalga oshirish ularning ta'lim jarayonidagi o'zlashtirgan tegishli kasbiy kompetentligi bilan bog'liq.

Bugungi kunda mehnat bozoridagi zamonaviy ish beruvchi nafaqat yaxshi ijrochi, balki yaratuvchi, muammolarni tezkor tahlil qilish va qaror qabul qilish qobiliyatiga ega, standart va nostandart vaziyatlarda ular uchun javobgar, vaziyatni o'zgartirishga va yangi chegaralarni hamda yangi texnologiyalarni o'zlashtirishga tayyor mutaxassislarga talab qo'ymoqda.

Biroq, ko'pincha kasbiy funksiyalarni bajarishga tayyor bo'lmagan bitiruvchi mehnat bozoriga kiradi, bu o'qitish jarayonida olingan bilimlarning mazmuni va sifati va jamiyatning ehtiyojlari o'rtasida bir qator nomuvofiqliklar mavjudligi bilan izohlanadi. Shunga ko'ra, hozirgi vaqtda oliy ta'limning ustuvor yo'nalishlari bo'lajak mutaxassislarining nafaqat kasbiy, balki intellektual rivojlanishi muammolarini hal qilishni o'z ichiga oladi.

Har bir pedagog guruh talabalarining o'quv materiallarini o'zlashtirish darajasi turlicha ekanligini yahshi biladi. Tajribali pedagoglar o'z amaliyotida talabalarni o'qitishda kerakli natijalarga erishish uchun differensial ya'ni tabaqalashtirilgan yoki individual-shaxsiy yondashuv usulini qo'llaydilar.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

DIFFERENSIATSIYA-(lotincha differentia — farqlanish, farq), ixtisoslashish — dastlab bir xil elementlardan iborat bo'lgan sistemaning sifat jihatidan farq qiladigan bir qancha qismlarga ajralib ketishini tushuntiruvchi jaryondir.

Differentsiatsiya muayyan tizim funksiyasining kengayishi, intensivligining ko'tarilishi va bu funktsiyalarni uning tarkibiy qismlari o'rtasida taqsimlanishi bilan bog'liq holda tizimdagi ishning samarasini oshiradi Majburiy natijalarga asoslangan ta'limni bosqichma-bosqich farqlash texnologiyasi har bir talabani individual imkoniyatlari va qobiliyatlari darajasida o'qitishga yo'naltirilgan texnologiyani rivojlantirish variantlaridan biridir.

Differensial ta'lim muammosi 19-asrda o'qituvchi Jozef Zikkenger (1858-1930) tomonidan tadqiq etiladi. U Mannheim ta'lim tizimini (Manngey shahri nomi bilan bog'liq) tashkil etishning sinf-dars tizimini saqlab qolgan holda, talabalar, ularning qobiliyatlari, intellektual rivojlanish darajasi va tayyorgarlik darajasiga qarab, guruhlar bo'yicha past, o'rta va kuchli tomonlarga taqsimlanganligi bilan ajralib turardi.

Tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyasiga ko'ra pedagog past darajada o'zlashtiruvchi talabaga differensial yordam berish va kuchli talabalarga e'tibor berishda yanada samarali ishlash imkoniyatiga ega.

L. S. Vygotskiy, A.I.Arapov, A.A.Budarniy kabi horij olimlari o'zlarining tadqiqotlarida ta'lim tizimida bilimlarni o'zlashtirish jarayonining psixologik qonuniyatlari tadqiq etdilar.

S. L. Mirskiyning ta'kidlashicha, o'qitishda tabaqalashtirilgan yondashuv, birinchi navbatda, individual o'quvchining xususiyatlarini hisobga olishni o'z ichiga oladi, bu uning individualligini aks ettiradi, shu bilan birga nafaqat unga, balki o'quvchilarning ayrim toifalariga ham xosdir O'qitishda muhim bo'lgan bolaning tipik xususiyatlarini ta'kidlash uzoq vaqtdan beri pedagogika va psixologiyada maxsus tadqiqotlar mavzusi bo'lib kelgan.

O'quv jarayonini tabaqalashtirishning maqsadi har bir talabaga umumiy ta'lim mazmunini o'zlashtirish jarayonida uning qobiliyatlari, imkoniyatlari va qiziqishlarini maksimal darajada rivojlantirish uchun sharoit yaratishdir.

E. S. Rabunskiy talabalar turlarini ajratib ko'rsatish uchun uchta parametrdan foydalanadi: ishlash darajasi, kognitiv mustaqillik darajasi va o'rganishga samarali qiziqish. Tipologiyaning asosini turli xil xususiyatlarning kombinatsiyasini qo'yish istagi ta'limni individuallashtirish vazifasiga ko'proq mos keladi, chunki bolaga yaxlit yondashuv to'liq amalga oshiriladi

Ushbu tizimning yagona elementi, zamonaviy fan rivojlanishining psixologik va pedagogik maqbul xususiyatlari hamda ta'limning ixtisoslashtirilgan ilg'or amaliyoti deb ataladi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tabaqalashtirilgan ta'limning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu, guruhlarga xos bo'lgan talabalarning individual xususiyatlarini o'rgatadi va ushbu guruhlarda o'zgaruvchan o'quv jarayonini tashkil qiladi. Ta'lim mazmunidagi o'zgarishlar talabalarning individual tipologik xususiyatlari bilan bog'liq shuning uchun ham tabaqalashtirilgan ta'lim haqida gapirish dolzarbdir.

Differentsiatsial ta'lim jarayonining asosiy jihatlari:

1. Talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olish.
2. Ushbu xususiyatlar asosida talabalarni guruhlash.
3. Guruhlarda o'quv jarayonining o'zgaruvchanligi

Pedagog yordamini past natijalarga erishgan talabalar uchun test yoki materialni mustaqil qismlarga bo'lish, vizual mustahkamlash bilan ishlash, qo'llab – quvvatlash, tayyorgarlik mashqlari bilan ishlash bilan ta'lim jarayonining samarali bo'lishiga erishishi mumkin. O'qitishda individual va shaxsiy yondashuv yuqori akademik ko'rsatkichlarga ega bo'lgan talabalarga mavzuga qiziqishni yo'qotmaslik, o'sib borish va tobora yuqori darajadagi bilimni egallash, o'rta va past akademik ko'rsatkichlarga ega bo'lgan talabalarga esa tengdoshlar misolida istiqbollarni ko'rish va ularga erishish imkonini beradi.

Tahlil va natijalar.

Differentsiatsial ta'lim jarayonining asosiy jihatlaridan biri, o'zlashtirishda akademik muvaffaqiyatsizlikni oldini olish uchun o'quv jarayonida talabaning harakatlariga e'tibor qaratish va individual xususiyatlarini hisobga olish lozim. Bundan tashqari, talabalarni o'z vaqtida aniqlash va ular bilan har bir mutaxassislik fanlarni o'zlashtirishi ustida ishlash kerak, chunki boshqa fanlarning o'zlashtirilishi uning ixtisoslik fanlardagi erishgan muvaffaqiyatlari darajasiga bog'liq.

Tadqiqotimizda guruhlarda past o'zlashtiruvchi talabalarni aniqlashda quyidagi usullar qo'llanildi:

-talabalarining o'qishdagi qiyinchiliklarga, muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklarga bo'lgan munosabatini kuzatish;

- talabalarining atrofdagilar bilan o'zaro munosabatini kuzatish;

- talabalarining mustaqil ishlarini o'rganish.

- O'zlashtirishda muvaffaqiyatsizlikning oldini olishga intilayotgan pedagog dars jarayonida talabalar oldida doimiy muammoli savollar tug'diradi, ular tomonidan o'quv ishlarini qanday bajarishini, ularning reaksiyalarini, yuz ifodalari, imo-ishoralarini kuzatadi. Bu oson ish emas, buning uchun pedagog haqiqiy psixolog bo'lishi talab etiladi.
- Mustaqil ta'limni tashkil etishda pedagog faoliyat natijalari va uning borishi to'g'risida qaror qabul qilish uchun material tayyorlaydi. U talabalarining ishini nazorat qiladi, ularning xatolarini tahlil qiladi va talaba bilan birgalikda ushbu xatolarni tuzatishga harakat qiladi.

Past ozlashtiruvchi talabalarda o'qishga ijobiy munosabatni shakllantirish uchun pedagog tomonidan butun harakatlar tizimi ishlab chiqilishi kerak.

Talabada o'quv materialining mazmuniga ijobiy munosabat quyidagicha rivojlanadi:

-birinchi bosqichda eng yengil ko'ngilochar material uning ahamiyatidan qat'i nazar beriladi;

-ikkinchi bosqichda material ko'ngil ochar, ammo o'rganilayotgan mavzuning mohiyatiga tegishli bo'ladi;

-uchinchi bosqich esa o'rganilayotgan materialning eng muhim mohiyatiga tegishli bo'ladi.

O'zlashtirishda ortda qolgan talaba o'qishga ijobiy munosabatni rivojlantirishi uchun avval uning kuchini talab qilmaydigan akademik yutuqlarini rag'batlantirish, so'ngra biroz kuch talab qiladigan akademik yutuqlarni rag'batlantirish va shundan keyingina katta kuch talab qiladigan akademik yutuqlarni rag'batlantirish lozim bo'ladi. Ya'ni, o'zlashtirishda ortda qolgan talabada o'rganishga ijobiy munosabatni shakllantirish bo'yicha ushbu ish tizimida siz oddiydan murakkabga o'tishingiz kerak bo'ladi. Ortda qolgan talabani aniqlagandan so'ng, o'qituvchi bir qator profilaktika choralarini ko'rishi, darsning har bir bosqichida bunday talabani o'qitishga e'tibor qaratishi kerak

Talabalarda bilimlarni o'zlashtirishga ijobiy munosabat shakllanishi bosqichlari:

Xulosa va takliflar. Ta'limda talabalar bilan differensial yondoshuvni tashkil qilishni o'rganish natijalariga ko'ra quyidagi xulosalarga kelish mumkin.

Ta'lim jarayonining tashkilotchisi o'qituvchi eng muhim mavzular va g'oyalarni batafsil, chuqur o'rganishni ta'minlashi, bilim olish istagini uyg'otish imkoniyatini yaratishi, samarali fikrlashni, shuningdek uni amaliy qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishni ta'minlashi, talabalarning tashabbusini, ularning o'qish va rivojlanishdagi mustaqilligini rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega.

Ta'limda agar har bir talabaning ishtirok etish darajasi hisobga olinmasa, zamonaviy darsni samarali deb hisoblash mumkin emas.

Talaba barchaning muvaffaqiyati va rivojlanishi, ko'pchilikning emas, balki har bir talabaning muvaffaqiyatli rivojlanishidan iborat ekanligini anglaydi. Shunday qilib, u o'zining rivojlanish yo'li va imkoniyatlarining potentsialiga erishishga intiladi. Shu bilan bir qatorda tabaqalashtirilgan ta'lim jarayonida talabaning ijodiy tashabbusi, zukkolik, mahorat hamda umumiy- kasbiy madaniyati rivojlanadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"
2. Арапов А.И. Дифференциация обучения в истории отечественной педагогики и школы. - Новосибирск: НГПУ, 2003, - 243 с.
3. Бударный, А.А. Индивидуальный подход в обучении [Текст] / А.А. Бударный // Советская педагогика, 2005. – №7. – С.18-20.
4. Ishmuhamedov.R Ta'limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent 2008
5. Мирский, С.Л. Индивидуальный подход к учащимся в трудовом обучении.Серия.Образование. Педагогические науки.-Педагогика, 2013 г.

5. Рабунский Е.С. Индивидуальный подход в процессе обучения школьников. М., 2013.1. С. 164-168.
7. Тешабаева,З.С. (2023). Технологии формирования профессиональной мотивации у будущих воспитателей-педагогов. qo 'qon universiteti xabaromasi, 2023. 714-717.
8. Teshabayeva, z. s. (2021). professional training of future preschool teachers in the field of contextual learning technologies. Academic research in educational sciences, 2(2), 1360-1367.
9. Тешабаева, З. С. (2020). Бўлажак тарбиячиларда касбий мотивацияни шакллантириш мазмуни. Academic research in educational sciences, (3), 557-562.
10. Teshabayeva. Z. Differential education as a factor in improving the effectiveness of the educational process. ankara international congress on scientific research-xi January 10-12, 2025 / Ankara, Türkiye (The proceedings book) <https://www.ankarakongresi.org> 1482-1484.